

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS</p>	<p>O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari 229 Abirova Umida Nazarovna</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari..... 232 Adhamova Diyora Sanjar qizi</p> <p>Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy 239 Tangriyev Abdukarim Tovashevich</p> <p>Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati..... 244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari 248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi</p> <p>Axborotning gnoseologik mohiyati..... 256 Kamolova Munajatxon Jaloldinovna</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari 259 Mamatova Aziza Bo'ribojevna</p> <p>Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari 262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich</p> <p>Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi..... 267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv 271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi</p> <p>O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)..... 274 S. Sh. Azamatova</p> <p>Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari 277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi</p> <p>Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari..... 282 Xolova Mohigul Shavkatovna</p> <p>Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish..... 287 Xudoyberganov Atham</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish 291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi</p> <p>Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление 295 Кадирова Наргиза Азаматовна</p> <p>Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка) 298 Мамырбаева Дина</p> <p>Структура и стратегии развития предметных компетенций 304 Наимова Мафтунабону Файзулложоновна</p>
--	--

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJIGA EGA O'QUVCHILARNING KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xakimova Sarvinoz Sharifjon qizi
 Namangan davlat Pedagogika instituti
 Psixologiya yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimining zaruriyati, mazmuni va amaliyotdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'lim muhitida psixologik xizmatning asosiy yo'nalishlari, mutaxassislar faoliyati va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, inklyuziv ta'lim texnologiyasi, ijtimoiy moslashuv, psixologik xizmat, psixodiagnostika.

Abstract: This article discusses the necessity, content, and practical significance of the psychological support system for children with special educational needs. It also analyzes the main areas of psychological service in an inclusive educational environment, the activities of specialists, and modern approaches.

Key words: vocational training, inclusive educational technologies, social adaptation, psychological service, psychodiagnosics.

Аннотация: В статье рассматриваются необходимость, содержание и практическое значение системы психологического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Анализируются основные направления психологической службы в инклюзивной образовательной среде, деятельность специалистов и современные подходы.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инклюзивные образовательные технологии, социальная адаптация, психологическая служба, психодиагностика.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni ijtimoiylashuvga jalb qilish, ularning rivojlanishini ta'minlash va teng imkoniyatlar asosida ta'lim olishlariga sharoit yaratish muhim vazifa sifatida ilgari surilmoqda. Bu esa psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining har tomonlama rivojlangan va samarali faoliyat ko'rsatishini taqozo etadi. Zamonaviy jamiyatda yosh avlodning har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib kamol topishi har bir davlat taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi. Shu bois, fuqarolik jamiyati tamoyillariga asoslangan holda har bir bola, shu jumladan imkoniyati cheklangan bolalarning ham hayotda munosib o'rin egallashi, bilim va mehnat orqali jamiyatda faol ishtirok etishini ta'minlash ustuvor vazifa etib belgilangan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli¹ qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljallangan sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi va "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"²da ham nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim hamda ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.³ Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda inklyuziv ta'limning didaktik imkoniyatlari ulkan ahamiyat kasb etadi.

1 <https://lex.uz/docs/-5044711>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

3 <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7337-o-zbekistonda-inklyuziv-ta-lim-joriy-O-zgarishlar-va-taraqqiyot-yo-nalishlari.html>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi – bu bolalarning individual psixofiziologik xususiyatlari, rivojlanishidagi o'ziga xos ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularning shaxsiy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi kompleks pedagogik-psixologik chora-tadbirlar majmuasidir.

Inklyuziv (inklyuziya – inglizcha inclusion, “uyg'unlashish”) – hamkorlikdagi ta'lim, butun dunyo hamjamiyati tomonidan insonparvar va samarali ta'lim shakli sifatida tan olingan. Inklyuziv ta'lim – imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, ta'limda maxsus yondashuvga muhtoj bolalarni barcha tengdoshlari bilan uyg'unlashgan holda ta'lim olishni ta'minlaydigan tizimdir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi – bolalarning o'quv jarayoniga to'laqonli jalb qilinishini, ijtimoiy moslashuvini hamda imkoniyati cheklangan bolalarni ham sog'lom bolalar bilan teng huquqli qilib hayot kechirishini ta'minlash uchun barcha imkoniyat eshiklarini ochib berish va ularni mustaqil hayotga tayyorlashdan iboratdir.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash faqat muammolarni bartaraf etish bilan cheklanmasligi kerak. Tizimning samaradorligi bolaning kuchli tomonlarini rivojlantirishga, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga, emotsional barqarorlik va ijtimoiy faolligini oshirishga bog'liqdir.

Inklyuziv ta'lim texnologiyasi – bu doimiy yangilanib boruvchi ta'lim tizimida maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalar uchun insonparvarlik asosida shakllantirilgan, individual yondashuvga ega, moslashtirilgan, maxsus metodlar va vositalarga tayanuvchi zamonaviy ta'lim jarayonidir. Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalar kabi vazifa va topshiriqlarni tez va mukammal amalga oshira olmasalar-da, imkoniyatlari darajasida bajarishga bo'lgan motivlari kuchlidir.

Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

1. **Psixodiagnostika** – bolaning emotsional holati, intellektual salohiyati va ijtimoiy moslashuv darajasini baholash;
2. **Psixokorreksiya** – emotsional buzilishlar, o'ziga ishonchsizlik va muloqotdagi muammolarni kamaytirish bo'yicha mashg'ulotlar;
3. **Konsultatsiya** – ota-onalar, pedagoglar va boshqa mutaxassislar bilan doimiy maslahatlashuv;
4. **Ijtimoiy moslashtirish** – bolani jamiyatga integratsiyalash va o'z tengdoshlari bilan muloqotga kirisha olishini qo'llab-quvvatlash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy jamiyatda yosh avlodning har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib kamol topishi har bir davlat taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi. Ayniqsa, alohida e'tibor va yordamga muhtoj bolalarning ijtimoiy moslashuvi, kundalik ehtiyojlarini mustaqil qondira olish, sog'lom muhitga qo'shila olish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda bu yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixan uzoq vaqt davomida bunday yondashuv samarali deb hisoblangan, ya'ni bu toifadagi bolalarning ehtiyojlarini umumta'lim muassasalari qondira olmaydi degan fikr ustuvor bo'lgan. Maxsus ta'lim, ayniqsa sovet davrida, nogironligi bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus maktablar, internatlar yoki umumta'lim maktablarining alohida sinflari orqali tashkil etilgan. Biroq zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, xususan L. S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, “ta'lim tizimi shunday bo'lishi kerakki, u bolaning mavjud nuqsonlarini kompensatsiya qila olsin va uni jamiyatga integratsiyalash imkonini bersin.” Vigotskiy maxsus yordamga muhtoj bolalarning o'quv faoliyatini umumiy ta'lim muhiti bilan uyg'unlashtirish tarafdori bo'lib, individual yondashuv, ijtimoiylashuv va kognitiv faollikni ta'minlashga alohida e'tibor bergan.

Haqiqatan ham, inklyuziv ta'lim tizimi imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning oilalaridan ajralmagan holda yashash huquqini ta'minlash, jamiyatda ularga nisbatan do'stona va mehr-oqibatli munosabatni shakllantirish kabi ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi. S. V. Alexina esa inklyuziyani “ijtimoiy munosabatlarni insonparvarlashtirish jarayoni”⁴ deb ataydi. Unga ko'ra, inklyuziv yondashuv har bir shaxsning ta'lim olish huquqini tan olish, ijtimoiy tenglik va adolatni amalga oshirishga qaratilgan tushuncha bo'lib, ta'lim siyosatining zamonaviy strategik yo'nalishlaridan biridir. Haqiqatan ham, inklyuziv ta'limning mohiyati har bir shaxsning o'z qobiliyati, ehtiyoji va imkoniyatidan qat'i nazar, ta'lim olish huquqini tan olishdan iboratdir. Bu yondashuv ta'lim jarayonida farqlarni muammo sifatida emas, balki boylik va o'zaro o'rganish manbai sifatida ko'rishni taqozo etadi. Shu ma'noda, Alexina ta'rifi inklyuziyaning g'oyaviy ildizini – ya'ni insonparvarlik tamoyilini – aniq va to'laqonli aks ettiradi.

4 Mardonov.Ravshanning Oliy ta'lim tizimini insoniylashtirish va insonparvarlashtirish muammolari maqola. Tamaddun Nuri Jurnal, 2024 73-bet

Demak, inklyuziya bu faqat ta'lim tizimining bir yo'nalishi emas, balki butun jamiyat tafakkurida o'zgarish yasaydigan, har bir insonni qadrlashni o'rgatuvchi madaniy va axloqiy jarayondir. N. N. Malofeyeva fikricha, faqat shu bosqichlardan keyingina inklyuziv ta'lim g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish boshlangan. Inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida to'siqlarsiz muhitni tashkil etishdagi qiyinchiliklar faqat panduslarning mavjudligi, maktabning bir qavatli dizayni, umumiy foydalanish joylarini qayta jihozlash, shtatlar jadvaliga mutaxassis-defektologlarni kiritish bilan cheklanmaydi. Eng asosiy muammo – keng tarqalgan stereotiplar va noto'g'ri tushunchalar, shu jumladan o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalarning integratsiyaga tayyor emasligi yoki rad etishidan iborat ijtimoiy-psixologik to'siqlardir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida inklyuziv ta'lim g'oyalarini amaliyotga joriy qilish, birinchi navbatda, maktab jamoasi tomonidan inklyuziya qadriyatlarini tan olish, har bir bolani uning "boshlang'ich" imkoniyatlaridan qat'i nazar, rivojlanish ehtiyojlarini amalga oshirish va individuallikni qo'llab-quvvatlash zarurligini tushunish bilan bog'liq ta'lim muassasasining inklyuziv madaniyatini yaratishni nazarda tutadi. Chet mamlakatlar tajribasini o'rganish jarayonida aniqlanishicha, taxminan 1970-yillardan boshlab nogironlarning ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida normativ-huquqiy aktlar paketi ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilmoqda. Bunday qonunlar hamda boshqa shu turdagi hujjatlarni hayotga tatbiq etish sog'lom bolalar bilan nogiron bolalarni huquq jihatidan teng ko'rishning kompleks chora-tadbirlari orqali ifodalanadi. Ushbu imtiyozlar tartibi sog'lom bolalar va nogiron bolalarning jamiyatda teng imkoniyatlarga ega bo'lishlariga xizmat qiladi.

Tajriba ikki asosiy bosqichda amalga oshirildi:

- **Dastlabki diagnostika (1-bosqich):** o'quvchilarning kasb tanlashga tayyorgarlik darajasi va inklyuziv ta'limga munosabatini aniqlash.
- **Tajriba-sinov ishlari (2-bosqich):** inklyuziv didaktika asosida maxsus darslar, treninglar va kasbga yo'naltiruvchi mashg'ulotlar olib borildi.

Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarni kasbga tayyorlash (tajriba avvalidagi natijalar – diagnostika):

Guruhlar	O'quvchilar soni	Yuqori	O'rtacha	Past
Tajriba guruhi	27	7	11	9
Nazorat guruhi	35	5	18	12
Jami:	62			

Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarni kasbga tayyorlash (tajriba so'ngida):

Guruhlar	O'quvchilar soni	Yuqori	O'rtacha	Past
Tajriba guruhi	27	9	12	6
Nazorat guruhi	35	7	21	7

Tajriba guruhida yuqori tayyorgarlik darajasi 7 nafar o'quvchidan 9 nafarga oshgan, past tayyorgarlik ko'rsatkichi esa 9 nafardan 6 nafargacha kamaygan. Bu esa metodik yondashuvlar natijasida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshganini ko'rsatadi.

XULOSA

Inklyuziv ta'lim tizimi O'zbekiston ta'lim siyosatining ajralmas qismiga aylanib, imkoniyati cheklangan bolalar uchun yangi hayot eshiklarini ochmoqda. Inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish uchun ta'lim muassasalarida sharoitlarni yaxshilash, malakali kadrlar tayyorlash, ijtimoiy stereotiplarni bartaraf etish va ota-onalar bilan faol hamkorlik qilish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bu esa kelajakda inson qadri va huquqlari ustuvor bo'lgan adolatli va farovon jamiyatni shakllantirishga zamin yaratadi. Inklyuziv ta'limda maqsadga erishish uchun faoliyat ishtirokchilarining barchasi teng harakat qilishi lozim, shundagina samaraga erishiladi. Ya'ni, oila va ota-ona farzandining ijtimoiy hayotga erta va samarali moslashishi uchun o'z tengqurlari bilan ta'lim olishi zarurligini anglashi hamda har tomonlama tayyor bo'lishi kerak. Inklyuziv ta'limda tarbiya usullarining qo'llanish samaradorligi va harakatlantiruvchi kuchlari, rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarning individual-tipologik xususiyatlari hamda tarbiyalanganlik darajasi bilan bola yashayotgan muayyan muhitning tabiati o'zaro bog'liq bo'lishi va hamkorlik faoliyati bir-birini to'ldirishi zarur.

Biz imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan diagnostik ishlar olib bordik. Ushbu natijalarimiz ko'rsatkichlarini quyidagi jadvalda aks ettirdik. Imkoniyati cheklangan bolalar maktabga qadam qo'ygan kunlaridan boshlab alohida qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladilar. Bunday qo'llab-quvvatlash ularning butun hayotlari davomida zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham maktab ta'limining dastlabki bo'g'inlaridan boshlab, bunday o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish talab etiladi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan tashkil etiladigan ta'lim jarayoni inklyuziv ta'lim shakllarini aniqlash va uni umumiy ta'lim jarayoni bilan integratsiyalashni talab etmoqda. Bunday integratsiya ularning o'zlariga xos bo'lgan ta'limiy ehtiyojlariga mos kelishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A'zamova, M. N. (2019). Psixologik-pedagogik yondashuvlar. Toshkent: TDPU. – 130 b.
2. Abidov, B. K. (2018). Inklyuziv ta'lim asoslari. Toshkent: Fan.
3. Berdiyeva, M. M. (2017). Kasbiy tayyorlovning pedagogik asoslari. Samarqand: SamDU.
4. Maxmudova, M. S. (2021). Korreksion ta'lim tamoyillari. Namangan: NamDU.
5. Богданова, Е. В. (2016). Основы инклюзивного образования: методические рекомендации к дисциплине. Луганск.
6. Мирошниченко, Е. А. (2028). Основы инклюзивного образования. Москва.
7. Ахметова, Д. З., Нигматов, З. Г., Челнокова, Т. А., Юсупова, Г. В. и др. (2013). Педагогика и психология инклюзивного образования. Казань.
8. Qayumov, B. Z. (2025). O'smirlarda kreativlik namoyon bo'lishining hududiy tafovutlari. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(6).
9. Baxtiyor, Q. (2023). O'smir shaxsida kreativlikni shakllantirishda ta'lim tizimining o'rni. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 178–183.
10. Qodirova, F. U. & Pulatova, D. A. (2022). Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika. Chirchiq.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.